

POTENCIJAL PRIMENE MUNICIPALNIH OBVEZNICA KAO IZVORA FINANSIRANJA LOKALNIH SAMOUPRAVA U REPUBLICI SRBIJI

MSc Marija Đurković*

Dr Jelena Radojičić*

Rezime: *Budući da u savremenim uslovima ograničenih budžetskih sredstava i rastućih potreba za ulaganjima lokalne samouprave tragaju za efikasnim i održivim izvorima finansiranja, municipalne obveznice se nameću kao potencijalno rešenje. Reč je o obliku dužničkih hartija od vrednosti koje emituju lokalne vlasti, a njihova primena bi mogla doprineti unapređenju finansijske autonomije i povećanju transparentnosti u upravljanju lokalnim javnim finansijama. U Republici Srbiji, tržište municipalnih obveznica još uvek nije dovoljno razvijeno, što predstavlja direktnu posledicu nepostojanja adekvatnog pravnog okvira, ograničene finansijske pismenosti lokalnih vlasti, kao i nedovoljnog poverenja investitora. Rad istražuje mogućnosti diversifikacije izvora finansiranja lokalnih samouprava, sa posebnim akcentom na municipalne obveznice i njihove efekte na lokalni ekonomski razvoj.*

Ključne reči: *municipalne obveznice, izvori finansiranja, lokalna samouprava*

1. Uvod

Iako su bankarski krediti i budžetski transferi dominantni oblici eksternog finansiranja lokalnih samouprava u Republici Srbiji, postoji potreba za diversifikacijom izvora finansiranja. Naime, transferi iz republičkog budžeta i zaduživanje putem banaka

* Stipendista Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija - doktorand, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID 0009-0008-4088-9680; marijadjurkovic444@gmail.com

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Republika Srbija; ORCID 0000-0003-3444-0138; jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 336.763.33(497.11)

336:352(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17090662

često ne obezbeđuju dovoljno sredstava za realizaciju kapitalnih projekata. Municipalne obveznice predstavljaju potencijalno efikasan instrument kojim lokalne samouprave mogu finansirati infrastrukturne projekte, uz istovremeno jačanje fiskalne discipline, s obzirom da omogućavaju prikupljanje značajnih sredstava na tržištu kapitala, uz istovremeno raspoređivanje troškova na duži period, što doprinosi stabilnijem budžetskom planiranju i manjem fiskalnom pritisku u kratkom roku. Kako bi se sagledale sve relevantne dimenzije teme, rad je podeljen na tri celine. U prvom delu rada daje se pojmovno određenje i sagledavaju osnovne karakteristike municipalnih obveznica. Drugi deo posvećen je analizi preduslova koji su neophodni za uspešnu primenu ovog instrumenta u jedinicama lokalne samouprave. U završnom delu rada biće predstavljeni primeri dobre prakse komparirani sa stanjem u Republici Srbiji, sa ciljem identifikovanja mogućnosti za unapređenje modela finansiranja lokalnih samouprava putem municipalnih obveznica.

2. Pojmovno određenje i osnovne karakteristike municipalnih obveznica

Municipalne obveznice koriste se kao izvor finansiranja lokalnog ekonomskog razvoja i predstavljaju dužničke hartije od vrednosti koje se izdaju od strane gradske vlasti (Prokopović et al., 2016). Navedena definicija je samo jedna u nizu postojećih u literaturi, ali zasigurno pruža dobru osnovu za dalje razmatranje ključnih karakteristika municipalnih obveznica. Dakle, reč je o specifičnom obliku zaduživanja lokalnih samouprava putem kojeg one mogu obezbediti sredstva za realizaciju postavljenih razvojnih ciljeva. Ovaj instrument posebno može imati prednost u uslovima ograničenih budžetskih prihoda, jer omogućava finansiranje kapitalnih projekata bez trenutnog fiskalnog opterećenja. Izdavanjem obveznica, lokalne vlasti privlače investitore sa tržišta kapitala, čime se podstiče razvoj lokalne zajednice uz istovremeno jačanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave. Prednosti koje lokalna samouprava može ostvariti prilikom emisije municipalnih obveznica mogu značajno uticati na dalji razvoj lokalne zajednice (Jakšić & Cicmil, 2022). Sam pristup tržištu kapitala otvara značajne mogućnosti za diversifikaciju izvora finansiranja, što može imati pozitivne efekte na stabilnost i održivost lokalnih javnih finansija. Diversifikacijom izvora finansiranja, smanjila bi se zavisnost lokalnih samouprava od tradicionalnih izvora prihoda, kao što su bankarski krediti i transferi iz republičkog budžeta. U narednim tabelarnim prikazima ukazaćemo samo na neke od prednosti i nedostataka pomenutog načina finansiranja u odnosu na zaduživanje putem bankarskih kredita:

Tabela 1. Prednosti municipalnih obveznica u odnosu na kreditno zaduživanje

Prednost	Objašnjenje
Jeftiniji instrument zaduživanja	Bolji uslovi i značajnije uštede koje JLS mogu ostvariti emitovanjem municipalnih obveznica
Municipalnim obveznicama se može trgovati u svakom trenutku	Investitori imaju mogućnost da svojim HoV trguju u svakom trenutku na sekundarnom tržištu, što je specifičnost koja nije dostupna kod zaduživanja putem bankarskih kredita
Atraktivan finansijski instrument	Omogućava likvidnost investitorima putem sekundarnog tržišta, istovremeno pružajući JLS povoljnije uslove finansiranja
Povećanje finansijske fleksibilnosti	Pružanje mogućnosti dugoročnog finansiranja sa fleksibilnijim uslovima otplate u odnosu na tradicionalne kredite

Izvor: Autori

Potencijal primene municipalnih obveznica kao izvora finansiranja lokalnih samouprava u Republici Srbiji

Tabela 2. Nedostaci municipalnih obveznica u odnosu na kreditno zaduživanje

Nedostatak	Objašnjenje
Nerazvijen finansijski instrument	Usled nerazvijenosti tržišta municipalnih obveznica
Rizik od neuspešne emisije	Zbog niskog interesovanja investitora ili nepovoljnih tržišnih uslova
Rizik reinvestiranja	Nemogućnost ponovnog investiranja novca dobijenog otkupom obveznica
Nedostatak iskustva	JLS u Srbiji nisu dovoljno osposobljene za efikasno planiranje i vođenje procesa zaduživanja putem municipalnih obveznica

Izvor: Autori

Na osnovu definicije, ali i gore navedenih prednosti i nedostataka, uočavamo neke od ključnih karakteristika municipalnih obveznica:

- Relativno visok stepen sigurnosti – budući da su emnineti municipalnih obveznica JLS koje posluju u okviru javnog sektora, ovaj instrument se često percipira kao niskorizičan
- Mogućnost trgovine na sekundnom tržištu – omogućavaju investitorima da ih unovče pre dospeća, čime se može obezbediti dodatna likvidnost
- Poreske olakšice – postoje prilikom kupovine ovih hartija od vrednosti, od strane investitora, što doprinosi ostvarenju većeg prinosa od njihovog nominalnog iznosa (Jakšić, Cicmil, 2022).

Imajući u vidu da je izdavalac municipalnih obveznica lokalna samouprava koja otplatu duga uglavnom zasniva na bazi prikupljanja poreza i ostalih javnih prihoda, municipalne obveznice se smatraju kao nisko rizični finansijski plasmani koji treba da nose prinos tek nešto veći od državnih obveznica (https://wmepr.rs/wp-content/uploads/2017/03/Smernice_za_izdavanje_municipalnih_obveznica-trece-izdanje.pdf, p.2).

Shodno svemu navedenom, nesumnjivo je da uključivanje dodatnih izvora finansiranja doprinosi i većoj otpornosti lokalnih samouprava na fiskalne izazove, pa municipalne obveznice opravdano predstavljaju jedno od mogućih alternativnih rešenja problema finansiranja JLS.

3. Preduslovi za uspešnu primenu municipalnih obveznica u jedinicama lokalne samouprave

Iako municipalne obveznice predstavljaju perspektivan oblik finansiranja, njihova primena u praksi zahteva ispunjenje niza institucionalnih, ekonomskih i regulatornih preduslova. Pri tome podrazumevamo postojanje stabilnog i pouzdanog pravnog okvira koji reguliše emisiju i trgovinu ovom vrstom hartija od vrednosti, kao i razvijeno i funkcionalno tržište kapitala. Kada je reč o lokalnim samoupravama, od suštinskog značaja je postojanje kvalifikovanih i kompetentnih kadrova sposobnih za sprovođenje kvalitetnog finansijskog

planiranja, odgovornog upravljanja javnim sredstvima i izgradnje poverenja kod potencijalnih investitora.

Shodno Zakonu o javnom dugu (Zakon o javnom dugu, član 37), emitovanje dugoročnih hartija od vrednosti (municipalnih obveznica) navedeno je kao jedan od načina zaduživanja lokalne vlasti. U našem pravnom sistemu, kao emitenti municipalnih obveznica mogu se javiti: Republika, autonomne pokrajine, lokalne samouprave, pravna lica (korisnici budžetskih sredstava) i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (Mojašević & Nikolić, 2015). Ipak, samo postojanje zakonske mogućnosti za emisiju municipalnih obveznica nije dovoljno da bi se one u praksi efikasno primenjivale kao finansijski instrument. Njihova uspešna implementacija zavisi od:

- stabilnosti regulatornog okvira,
- transparentnosti u upravljanja javnim finansijama,
- postojanja razvijenog tržišta kapitala,
- makroekonomskih i institucionalnih uslova i sl.

Stabilan regulatorni okvir je neophodan kako bi se jasno i nedvosmisleno definisala pravila emisije, nadzora i načina trgovanja municipalnim obveznicama. Time se obezbeđuje pravna sigurnost, smanjuje proctor za nejasnoće u tumačenju propisa i podstiče poverenje svih aktera uključenih u process emitovanja i trgovine. Transparentnost u upravljanju javnim finansijama je, takođe, jedan od važnih faktora koji doprinosi izgradnji poverenja investitora, olakšava procenu kreditnog rizika i omogućava efikasniji nadzor nad korišćenjem dobijenih sredstava. Razvijeno tržište kapitala omogućava JLS pristup većem broju investitora, bolju procenu vrednosti obveznica i lakšu realizaciju emisije po povoljnijim uslovima. Povoljni makroekonomski i institucionalni uslovi podstiču poverenje investitora, smanjuju troškove zaduživanja i doprinose stvaranju stabilnog ambijenta unutar koga se emisija municipalnih obveznica može realizovati na efikasan način.

Polazeći od prethodno analiziranih determinanti, izdvajamo nekolicinu preporuka za uspešnu primenu municipalnih obveznica u Republici Srbiji:

- Kontinuirani razvoj domaćeg tržišta kapitala – u cilju stvaranja uslova za pouzdanu trgovinu municipalnim obveznicama;
- Edukacija zaposlenih u lokalnim samoupravama – ne samo u domenu upravljanja javnim finansijama, već i u oblasti komunikacije sa tržištem, pripreme dokumentacije, procene kreditne sposobnosti i sl.;
- Jačanje međuinstitucionalne saradnje – između lokalnih samouprava, Ministarstva finansija i drugih relevantnih aktera, što je značajno za usklađivanje politika, razmenu informacija i zajedničko rešavanje potencijalnih problema;
- Aktivna podrška centralnih državnih institucija – poput Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrednosti i Narodne banke Srbije kako bi jedinicama lokalne samouprave bile pružene jasne smernice i podrška u procesu emisije municipalnih obveznica;

4. Primeri dobre prakse i komparacija sa Republikom Srbijom

Uprkos rastućim potrebama za dodatnim izvorima finansiranja na lokalnom nivou, Srbija još uvek nije razvila tržište municipalnih obveznica u dovoljnoj meri. Ipak, iskustva pojedinih zemalja mogu poslužiti kao dobri primeri u pogledu smernica za domaće

Potencijal primene municipalnih obveznica kao izvora finansiranja lokalnih samouprava u Republici Srbiji

zakonodavstvo i lokalne vlasti, ali treba naglasiti da je uglavnom reč o zemljama sa višim stepenom institucionalnog razvoja i razvijenijim tržištem kapitala u odnosu na Srbiju.

Tržište municipalnih obveznica je najveće i najvažnije tržište kapitala u SAD, sa kapitalizacijom od oko 4 biliona dolara, 55.000 emitenata, 1,5 miliona emisija obveznica i između 100.000 i 200.000 novih municipalnih obveznica izdatih svake godine (Cestau et al., 2019).

Grafik 1. Struktura vlasništva nad municipalnim obveznicama u SAD kroz vreme (u mlrd. dolara)

Izvor: Autori na osnovu Cestau et al., p.67

Na osnovu grafikona, primećujemo rast tržišta municipalnih obveznica u SAD u periodu od 1997. do 2011. godine. Primat u strukturi vlasništva imali su pojedinci, a njihov udeo do danas ostaje dominantan i relativno stabilan. Takođe, zapaža se rast učešća investicionih fondova, koji su vremenom preuzeli deo tržišta koji su ranije držali pojedinci i banke. Osiguravajuća društva i banke imaju stabilan, ali značajno manji udeo, pa tako njihovo prisustvo varira u zavisnosti od regulative i tržišnih uslova. Interesantna je i činjenica da postoji čak sedam elektronskih platformi na kojima se može trgovati municipalnim obveznicama: Tradeweb, MarketAxess, MuniAxis, Bloomberg, MuniBrokers, TheMuniCenter, ClarityBidRate (<https://www.forbes.com/sites/investor/2017/05/16/municipal-bond-market-a-tech-tipping-point-is-here/#330640ca43b6>). Evolucija strukture tržišta municipalnih obveznica usled upotrebe elektronskih platformi pruža pogodno tlo za buduća istraživanja. Od posebne važnosti su efekti koje ovakav poslovni model ima na troškove investitora, kao i na efikasnost određivanja cena. Iako se ovakav model ne može preneti na slabo razvijena tržišta poput Srbije, određeni aspekti američkog pristupa mogu poslužiti kao korisne smernice u procesu uspostavljanja funkcionalnog sistema zaduživanja JLS putem tržišta kapitala.

Jedna od država čije je tržište municipalnih obveznica evoluiralo tokom vremena jeste Rumunija. Ovaj finansijski instrument je na rumunskom tržištu municipalnih obveznica atraktivan za investitore jer se koristi prilikom značajnijih

ulaganja lokalnih samouprava, realizacije projekata poput izgradnje bolnica i škola (Sherman, 2017, p. 31). Kada je reč o emitentima, na početku primene ovog izvora finansiranja, postojala je neizvesnost u pogledu mogućnosti emitovanja obveznica, kao i razlika u ponudi i tražnji za municipalnim obveznicama između lokalnih samouprava različitih veličina. U cilju prevazilaženja pomenutih problema, za manje lokalne samouprave bili su zaduženi lokalni investitori, dok su veliki gradovi, sa druge strane, odlučili da svoje obveznice kotiraju na međunarodnom tržištu kako bi privukli međunarodne investitore.

Na primeru Rumunije može se videti da čak i zemlje koje su, poput Srbije, prošle kroz tranzicioni period, mogu uspešno razviti tržište municipalnih obveznica. Međutim, iskustvo Rumunije pokazuje da su veće lokalne samouprave imale znatno više koristi i mogućnosti za emisiju municipalnih obveznica, dok su manje imale problema zbog ograničenih kapaciteta i manjih prihoda. U našoj zemlji, veći gradovi poput Novog Sada i Šapca, već su napravili prve korake u korišćenju municipalnih obveznica kao načina finansiranja određenih projekata. Sa druge strane, manje JLS nemaju ni dovoljno sredstava, a ni iskustva da bi se upustile u ovaj vid zaduživanja. Zbog svega navedenog, od posebnog je značaja da Srbija blagovremeno prepozna izazove sa kojima se suočavaju manje JLS i pruži im adekvatnu podršku u jačanju kapaciteta i finansijske stabilnosti. Na taj način moguće je obezbediti ravnomerniji razvoj JLS i širu upotrebu municipalnih obveznica u Republici Srbiji.

5. Zaključak

Na osnovu sprovedene analize, može se zaključiti da efikasna primena municipalnih obveznica u budućem periodu može značajno doprineti unapređenju finansijske stabilnosti i održivosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Karakteristike analiziranih dužničkih hartija od vrednosti ukazuju na njihovu sposobnost da obezbede stabilan i predvidiv tok finansijskih sredstava namenjenih za investiranje. U cilju uspešne implementacije municipalnih obveznica u praksi, neophodno je obezbediti institucionalnu podršku kroz precizno definisane smernice i regulatorna rešenja. Istovremeno, edukacija zaposlenih u lokalnim samoupravama predstavlja izazov, ali i ključni korak ka efikasnijem upravljanju javnim finansijama. Postojeće prakse u analiziranim zemljama pokazuju da postoje značajne mogućnosti za unapređenje domaćeg sistema finansiranja lokalnih samouprava. Jedino koordinisanim reformama i institucionalnim poboljšanjima moguće je uspešno integrisati municipalne obveznice kao efikasan instrument finansiranja JLS i ostvariti njihov puni potencijal.

Literatura

- Cestau, D. & Hollifield, B. & Li, D. & Schürhoff, N. (2019). Municipal Bond Markets. *Annual Review of Financial Economics*
- Jakšić, P. & Cicmil, D. (2022). Municipal Bonds as a Way of Financing Local Governments in the Republic of Serbia and Countries of the Region. *International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management*, 283-291.

Potencijal primene municipalnih obveznica kao izvora finansiranja lokalnih samouprava u Republici Srbiji

- Mojašević, A. & Nikolić, Lj. (2015). Tržište obveznica javnog sektora u Srbiji: Stanje i perspektive razvoja. *Zbornik radova pravnog fakulteta u Nišu*, 71, 221-239.
- Prokopović, B. & Mladenović, M. & Mihajlović, M. (2016). Municipalne obveznice lokalne samouprave. *Ekonomika*, 62, 175-182.
- Shamseen, R. (2022). The Application of Municipal Bonds to fund Local authorities projects in England; Barriers and Solutions. PhD thesis, University of Sheffield, preuzeto sa: <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/31466/>, pristupljeno: 4. Maj 2025.
- Sherman, B. (2017). Municipal Bond Market: A Tech Tipping Point Is Here, preuzeto sa: <https://www.forbes.com/sites/investor/2017/05/16/municipal-bond-market-a-tech-tipping-point-is-here/#330640ca43b6>, pristupljeno 4. Maj 2025.
- Zakon o javnom dugu. "Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 i 49/2020
- SKGO (2015). *Smernice za izdavanje municipalni obveznica*, preuzeto sa: https://wmep.rs/wpcontent/uploads/2017/03/Smernice_za_izdavanje_municipalnih_obveznica-trece-izdanje.pdf, pristupljeno: 2. Maj 2025.

THE POTENTIAL APPLICATION OF MUNICIPAL BONDS AS A SOURCE OF FINANCING LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Abstract: *Given the constraints of modern fiscal conditions and increasing investment needs, local self-governments are in search of efficient and sustainable sources of financing. Municipal bonds present themselves as a potential solution. As a form of debt security issued by local authorities, their application could contribute to strengthening financial autonomy and enhancing transparency in the management of local public finances. In the Republic of Serbia, the municipal bond market remains undeveloped, which is a direct consequence of the lack of an adequate legal framework, limited financial literacy of local authorities, and insufficient investor confidence.*

Key words: *municipal bonds, financing sources, local self-governments*